

РИТОРИКА - ИСКУССТВО УБЕЖДЕНИЯ

Алимханова Ш.Х

Преподаватель кафедры
«Ўзбек тили ва адабиёти»
Факультета «Босма ОАВ ва
ноширлик иши ЎзЖОКУ»
shakxidaa@gmail.com
Тел: +998 99 845 77 02

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы научности ораторского искусства, которое тесно связано с эволюцией человека. Истоки ораторского искусства лежат на основе общения людей. В процессе развития человеческого общества люди постоянно контактировали между собой по средством речи и жестов. Контакты всегда подразумевали не только беседу, но и споры, дебаты. В результате которых обогащался язык и риторика как искусство убеждения.

Ключевые слова: воздействие, оратор, публичное выступление, убеждение, художественная условность, общественное мнение, речь, мимика, художественное исполнение, эмоциональность искусство.

Annotation: The article discusses the issues of the emergence of oratory, which is closely related to the evolution of man. The origins of oratory are based on the communication of people. During the development of human society, people were constantly in contact with each other through speech and gestures. Contacts have always meant not only a conversation, but also arguments, debates. As a result of which the language was enriched.

Keywords: impact, speaker, public speaking, persuasion, artistic convention, public opinion, speech, facial expressions, artistic performance, emotionality.

Первое - это вид деятельности, связанной с публичным выступлением, второе - связано с искусством владения живым словом, т.е. степенью мастерства.

Совершенно очевидно, что умение ярко выражать мысль перед аудиторией – важное условие публичного выступления, но оно все таки является лишь средством для достижения убеждающего воздействия оратора на слушателей.

Древние рассматривали риторику как один из видов искусство. Непосредственно связь проводилась даже с поэзией и актерским творчеством (Аристотель, например, сравнивал риторику с поэзией. Цицерон в своих публичных выступлениях прибегал к актерским приемам).

Видающийся русский судебный оратор А.Ф.Кони считал, что красноречие - это и литературное творчество, но в устной форме, что оратор так же, как и поэт, обладает творческим воображением и разница между ними та, что они к

одной и той же действительности подходят с разных точек зрения [5; 88]. Основанием для таких сопоставлений является то, что ораторское искусство можно рассматривать как вид художественного творчества, который относится к сфере духовной жизни. Один из крупных исследователей проблемы публичных выступлений Е.А.Ножин дает сравнительную характеристику ораторского искусства и художественного творчества [8; 73]. Как поэзия и театр, ораторское искусство в своем исследовательском подходе чутко к современности. Оно так же стремится воздействовать на общественное мнение и психологию людей.

Но, конечно, между ораторским искусством и другими видами искусства есть и существенные различия.

В художественном творчестве важное место занимает вымысел.

В ораторском искусстве возможно лишь домысливание, и только тогда, когда оратор говорит о возможном развитии события или явления. Воображение оратора опирается на данные действительности. И даже тогда, когда оно проявляется в форме гипотезы, не может быть плодом вымысла.

Важным моментом в искусстве является условность - исторически сложившийся способ художественного отражения жизни. Она, как правило, дифференцируется по видам искусства. Художественная условность всегда национальна и самобытна. В красноречии условность применяется ограниченно: в образности, стиле, манерах, а также жестах и мимике оратора. Предмет и содержание ораторского искусства реальны. Поэтому речь здесь не может быть условной.

В поэзии слово обязательно образно, метафорично и воплощает эмоциональное переживание.

Публичная речь выражается в понятиях, которые раскрываются при помощи суждения, доказательства, умозаключений и других категорий. Хороший оратор, конечно, стремится пользоваться образной речью, но образность играет здесь не главную, в подчиненную роль.

Кроме того, в поэзии слово - не только выразительное средство, но нередко и предмет поэтического обыгрывания: в рифмовании, обеспечении образной повторности и музыкальности. В ораторском искусстве такое обыгрывание исключено.

Как говорил Станиславский, слово порождает «физическое действие», т.е. определяет поведение актера. Речь оратора, даже произнесенная эмоционально, не порождает действий. Она может сопровождаться жестами, сказаться на мимике. Но главное его «действие» убедить своих слушателей.

Художественное исполнительство - вторично по своей природе. Ораторское искусство отличает самостоятельность. Это живой процесс, состоящий из двух стадий: ораторский замысел и реальное воплощение его. Труд оратора на первой и на второй стадии самостоятелен и представляет собой единство первичного и вторичного творчества. Оратор в отличие от актера обходится без длительных детальных репетиций. Если оратору приходится выступать не один раз, то он должен использовать для дальнейшего совершенствования своего публичного выступления повторы. В ораторском искусстве совершенно отсутствует игра, а тем более перевоплощение в какой-либо образ.

Личность оратора, его одаренность, глубина ума, манера держаться и говорить, голос, эмоциональность, наконец, примечательная в совокупности воспринимаются слушателями как образ самого оратора.

Искусство древнего мира спустя столетия дифференцировалось на различные науки, ремесла, художественное творчество и т.д. За ораторским искусством остался титул искусство. Риторика мы рассматриваем как науку.

Риторика пользуется достижением всех наук и вместе с тем пропагандирует и популяризирует их. Многие явления и идеи античной истории были узнаны и поняты впоследствии из текстов речей Демосфена и Цицерона.

Риторика опирается на категориальную систему соответствующих наук. Она составляет его научный аппарат, обеспечивающий механизм аргументаций, анализа и суждения, доказательств и обобщений.

В глубокой древности риторика и логика рассматривались в неразрывном единстве, что уже тогда обнаружило тягу риторики к научности.

Конечно, в своем развитии риторика выработала свою систему категории, которая продолжает обогащаться. Существует методика ораторского искусства. А методика как совокупность принципов, правил, приемов уже сама по себе есть наука, пусть даже прикладная по своему характеру. Однако она не обходима для успеха любого устного публичного выступления.

Риторика стала значительным общественным явлением, достигшим высокого уровня развития еще в древнем мире.

В Древней Греции искусство слова считалось наукой воздействия на людей.

Наряду с эпосом, музыкой, драмой, ваянием ораторское искусство признавалось творчеством. О риторике говорили даже как о «царице искусств», настолько сильно было ее влияние на решение государственных дел.

Позднее ораторское искусство стало подразделяться на виды, связанные с профессиональной средой применения: политическое, судебное, дипломатическое и т.д.

Однако всегда и везде оно преследовало одну цель - убеждение масс. И чем больше соответствовала эта цель общественным устремлениям, тем активнее случилась риторика интересам народа, тем действеннее она становилась.

«...ценность представляет не сама по себе речь оратора и не звучность его голоса, - говорил великий оратор античного мира Демосфен, - а то, насколько любит тех же людей, каких и отечество».

... «Не слова и не звук голоса составляют славу оратору, а направление его политики» [1; 291].

В наши дни понимание ораторского искусства как активного средства убеждения людей делает его распространенным методом истинного воздействия.

Воздействие в узком смысле, как известно, означает распространение, углубленное разъяснение каких-либо учений, взглядов, знаний.

В широком - это не идейное воздействие на аудиторию. Вот почему человеку, занимающемуся устной пропагандой, необходимо владеть приемами ораторского мастерства. Это относится и к медийному «оратору», пожалуй, даже в большей степени. Его аудитория - многомиллионная. Следовательно, уровень публичного выступления по телевидению и радио должен быть чрезвычайно высок.

Умное, доверительное слово, обращенное к человеку, активизирует мысль, развивает его инициативу, призывает бороться с недостатками.

Литература:

1. Демосфен. Речи. М., 1954, с. 291.
2. Сорокин П.Л. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Политиздат, 1992;
Гойнби Л. Постигание истории. - М.: Прогресс, 1991;
3. Шеналер С. Закат Европы. - Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская
издательская фирма, 1993.
4. Новая философская энциклопедия/ Под редакцией В.С. Стёнино. - М.:
Мысль, 2010. [Электронный ресурс].
5. Гойнби Л. Постигание истории. - М.: Прогресс, 1991; С. 88.
6. Лотоное О.Л. Русская цивилизация. История и идеология русского народа.
- М.: Алгоритм, 2010;
7. Шеналер С. Закат Европы. - Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская
издательская фирма, 1993.
8. Лененкоеа Й.В. Средства массовой информации в координатах Культуры
и Цивилизации // Вестник ЦМО МГУ. - Лингвокультурология. - 2009. - №
2. С. 73.

